

VYANA KLASSIKLƏRİNİN YARADICILIĞINDA SONATA JANRININ TARİXİ İNKİŞAFI VƏ İNTERPRETASIYA PROBLEMLƏRİNƏ DAİR

BAŞ MÜƏLLİM AYNUR SƏFƏR QIZI MƏMMƏDOVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fortepiano kafedrası

***Xülasə.** Fortepiano sonatası bəstəkar yaradıcılığında həm forma təfəkkürünün, həm də musiqi dilinin inkişafında mühüm rol oynayan əsas janrlardan biridir. Sonata bəstəkar üçün bir növ yaradıcılıq laboratoriyası kimi çıxış edir. Burada o, tematik material üzərində işləmə, harmonik inkişaf, genişlənmə və emosional ifadə imkanlarını sərbəst şəkildə sınaqdan keçirir. Janrın əsasən üçhissəli, az da olsa dördhissəli klassik strukturu bəstəkar dramatik gərginlik, ziddiyyətlərin qarşılaşdırılması və kulminasiyanın qurulması üçün geniş imkanlar yaradır. Bütün bunların qeyd olunduğu məqalədə fortepiano sonatasının musiqi tarixində inkişafı, xüsusilə Vyana klassik məktəbinin üç böyük nümayəndəsi- İ.Haydn, V.A.Motsart və L.V.Bethovenin bu janra verdiyi töhfələr əhəmiyyəti ətraflı şəkildə təhlil edilir. Məqalədə sonata janrının İntibah və Barokko dövrlərində ortaya çıxan ilk nümunələrindən fərqli olaraq klassik dövrdə mükəmməl struktur modelə qovuşması xüsusi vurğulanır. Məqalədə həmçinin sonatanın yalnız formanın deyil, musiqi təfəkkürünün də inkişafında mühüm rol oynadığı qeyd edilir. Haydnın sonata formasına gətirdiyi struktur sabitliyi, Motsartın melodik zərifliyi və psixoloji dərinliyi, Bethovenin isə janrı monumental və fəlsəfi səviyyəyə yüksəltməsi təsvir olunur. Bununla yanaşı, sonata janrının ifası zamanı ifaçılıq baxımından meydana gələn problemlər-artikulyasiya, dinamika, pedal, temp, melizmlərin icrası, faktura təmizliyi və üslub fərqlərinin qorunması təhlil edilir. Məqalədə qeyd edilir ki, sonata janrı ifaçıdan yüksək peşəkarlıq, analitik düşüncə, tarixi icra ənənələrinə bələdlilik və zəngin üslub duyumu tələb edir. Sonata janrının interpretasiyası həm musiqişünaslıq, həm də ifaçılıq üçün aktual məsələ olaraq qalır və tarixən formalaşmış ifaçılıq ənənələrinin müasir fortepiano ifaçılığına uyğunlaşdırılması musiqi mədəniyyətinin inkişafına xidmət edir.*

***Açar sözlər:** fortepiano, sonata, janr, bəstəkar, klassisizm, forma*

Sonata fortepiano musiqisinin inkişaf tarixində xüsusi əhəmiyyət daşıyan janrlardan biridir. Klassik dövrdən başlayaraq romantizm, impressionizm və müasir bəstəkarlıq məktəblərində sonata janrı musiqi dilinin ən mürəkkəb və maraqlı forma xüsusiyyətlərini daşımaqdadır. Bu janr özündə həm intellektual quruluş ardıcılığı, həm də emosional ifadəliliyi birləşdirərək ifaçıdan yüksək səviyyədə peşəkarlıq, analitik düşüncə, üslub haqqında zəngin təsəvvürlər və interpretasiya mədəniyyəti tələb edir.

Fortepiano alətinin repertuarının əsas nüvəsini təşkil edən sonata janrında yazılmış əsərin düzgün və üsluba uyğun ifası, onun tarixi kontekstdə dəyərləndirilməsi, həmçinin ifa praktikasında yaranan problemlərin araşdırılması həm musiqişünaslıq, həm də ifaçılıq sənəti üçün aktualdır. Konsert estradasında geniş yayıldığı ilk tarixi mərhələdən etibarən konsert praktikasına və pedaqoji prosesdə sonata janrının interpretasiyasına dair çoxsaylı problemlər və onların həlli mühüm əhəmiyyətli yaradıcılıq məsələləri olmuşdur. Bu janr sonata-simfonik təfəkkürün inkişafının mühüm təzahürlərindən biri kimi özünün təsdiqini tapmışdır. Təsadüfi deyil ki, Alekseyev A. D. qeyd edir: “XVIII əsrdə sonata formasının intensiv inkişafı haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu ilk növbədə musiqi təfəkkürünün yeni növünü təsdiqlənməsi idi”. [1. s80]

Sonata janrının ilk nümunələri ilə İntibah dövrünün son mərhələsində rastlaşmaq mümkündür. Barokko dövründə Domeniko Skarlatti kimi bəstəkarların klavir əsərləri sonata anlayışının ilkin formaları haqqında zəngin məlumat verən mənbələrdir. Lakin bu sonatalar müasir mənada ciddi üç və ya qismən dördhissəli silsiləli əsərlərdən daha çox, birhissəli improvizasiya xarakterli miniatürlər idi. Fortepiano alətinin yeni texniki imkanlarının özünü təsdiq etməyi sonata janrının inkişafını şərtləndirir və bu janr XVIII əsrin ikinci yarısında üç böyük Vyana klassiki-İ.Haydn V.A.Motsart və L.V.Bethovenin yaradıcılığında öz mükəmməl formasını alır. Bu üç dahinin yaradıcılığında

fortepiano sonatası həm klassik musiqinin ən mühüm janrlarından birinə çevrilmiş, həm də sonrakı bəstəkarlar üçün zəngin və tükənməz ilham mənbəyi olmuşdur.

Vyana klassik məktəbinin ilk nümayəndəsi İ.Haydnın sonatalarında formanın məntiqi ardıcılığı, tematik inkişaf və harmonik dinamika aydın şəkildə təzahür edir. Haydn sonata formasında ekspozisiya–işlənmə–repriza quruluşunu ənənəvi şəkildə sabitləşdirmiş, bu modeli həm özündən sonra gələn Motsart, həm də xüsusilə Bethoven üçün etibarlı baza kimi təqdim etmişdir. İ.Haydn üçün əsas yenilik məhz tematik inkişafda idi. O, kiçik motivlərdən geniş musiqi cümlələri yaratmaqda ustadır. Bu xüsusiyyət sonralar Bethoven yaradıcılığında daha güclü şəkildə inkişaf edəcəkdir. Maraqlıdır ki, Haydnın sonataları fortepiano alətində ifaçılıq sənətinin inkişaf etməyə başladığı ilk dövrlərdə yazılmışdı və o, sonatalarında alətin dinamik imkanlarını, ritmik elastikliyi və harmonik xüsusiyyətlərini tədqiq edir, özündən əvvəlki dövrün dahi bəstəkarlarının yaradıcılıq təcrübələrinə istinad edirdi. Bu bəstəkarların, xüsusilə F.E.Baxın musiqili təfəkkürünün İ.Haydnın sonatalarının forma xüsusiyyətlərinin formalaşmasına güclü təsiri olmuşdur. Bu haqda Levik B.V. yazır: “İ.Haydnın erkən sonatalarında F.E.Baxın sonatalarının təsiri aydın şəkildə hiss olunur. Onun klavir əsərlərində fərdi üslubu XVIII əsrin 80-90-cı illərdə parlaq şəkildə üzə çıxıb”. [3. s96]

İ.Haydnın üç hissəli silsilə olan fortepiano sonatalarında I hissə iti olub sonata-allegro formasında, II hissə ağır, III hissə cəld, canlı olaraq adətən rondo formasında yazılıb. Bu sonatalar incə artikulyasiya, yüksək polifonik düşüncə və ritmik dəqiqlik tələb edir. Onların ifası zamanı ifaçı frazaların qeyri-müəyyənliyi, ornamentikanın düzgün icra edilməməsi, temp dəyişikliklərinin əsassızlığı, pedalin yersiz istifadəsi kimi problemləri həll etmək kimi çətinliklərlə üzləşə bilər. Eyni zamanda İ.Haydn musiqisinin yumoru və modulyasiya keçidləri ifaçının musiqi intuisiyasının aktivliyini tələb edir.

V.A.Motsartın sonatalarında isə melodik xəttin incəliyi və frazalarda plastiklik sonata janrına yeni nəfəs gətirdi. Motsartın fortepiano sonataları “klassik zəriflik” idealını təcəssüm etdirir. V.A.Motsartın sonatalarını ifa edən ifaçı təmiz, şəffaf səsə, barmaq legatosuna və incə nəfəs alma hissəsinə nail olmalıdır. Təsadüfi deyil ki, V.A.Motsart yaradıcılığında janrı həm texniki, həm də emosional baxımdan yeni bir səviyyəyə yüksəltmişdir. Onun sonatalarında Haydnın təklif etdiyi arxitektura qorusa da, bu əsərlər xarakter baxımından daha zəngin və psixoloji cəhətdən daha dərin təsir bağışlayır. Bununla yanaşı Motsart da klavir yaradıcılığının əsasını təşkil edən fortepiano sonatalarında daha əvvəl bu janrda əsər yazan bəstəkarların yaradıcılıq ənənələrindən bəhrələnir, eyni zamanda Bethoven sonatalarının dramatikliyinə gedən yolun başlanğıcını qoyur. Bu haqda B.V.Levik deyir: “Motsartın klavir yaradıcılığında 80-ci illərin I yarısında yazılan sonata və fantaziyaları xüsusilə seçilir. Bu əsərlərdə Motsart İohan Sebastyan, Filip Emanuel Bax, eyni zamanda İ.Haydnın ənənələrini yaradıcı şəkildə inkişaf etdirərək, Bethoven patetikasına yaxın dramatik ifadəliliyin dərinliyi və gücünə nail olur.”[3. s 267]

V.A.Motsart sonatalarında vokal əsərlərinin zəngin melodiyasına xas axıcılığı ön plana çəkir. Onun melodik xətti aydın, incə və zərifdir, fortepiano sanki insan səsi kimi nəfəs alır. Motsart harmoniyada daha incə keçidlərdən və emosional kontrastlardan istifadə edir. Bu, sonatanı həm lirik, həm də dramatik xarakterə malik musiqili təfsirə çevirir. Bəstəkar sonatalarında fortepiano ifaçılığında ustalığını nümayiş etdirmişdir. Müxtəlif passaj və ornamentlər, sürətli arpeciolara “Alberti bas”ları bu əsərlərin həm texniki, həm də estetik dəyərini artırmışdır.

Klassisizm dövrünün son nəhəngi L.V.Bethoven sonata janrını fəlsəfi məzmununda genişləndirərək onu klassik sərhədlərdən kənara çıxarmışdır. Onun sonatalarında tematik materialın dramatik inkişafı, harmoniyanın ekspansiyası və cəsur eksperimentlər ifaçıdan daha mürəkkəb emosional və intellektual yanaşma tələb edir. L.V.Bethoven janra tamamilə yeni mahiyyət qazandırmışdır. Onun 32 fortepiano sonatası dünya musiqi mədəniyyətinin ən böyük abidələrindən biri sayılır.

L.V.Bethoven üçün fortepiano sonatası həm də şəxsi fəlsəfi baxış, mənəviyyatı ifadənin ən səmimi forması idi. Onun sonataları həyatının müxtəlif dövrlərində keçirdiyi emosional və psixoloji vəziyyətin musiqidə əksidir. Bethoven sonatanı sadəcə instrumental əsər deyil, insanın daxili dünyasının geniş mənzərəsi kimi təqdim edir. Onun sonatalarında dramatik gərginlik, fəlsəfi mahiyyət

və psixoloji dərinlik ön plana çıxır. Bethoven klassik sonatada formanı genişləndirir, bəzən onu dəyişdirir, hətta müəyyən hallarda tamamilə yeni formalardan istifadə edir. Onun “Apassionata”, Ay sonatası” kimi əsərləri bu yenilənmənin bariz nümunəsidir.

Bethoven dövründə fortepiano texniki baxımdan daha inkişaf etmişdi. Bəstəkar alətin dinamik diapazonunu maksimum genişləndirir, güclü akkordlar, oktava sıçrayışları, sürətli figurasiya və s. vasitəsilə alətə yeni texniki çalarlar qazandırır. Pianissimo ilə fortissimo arasında kəskin keçidlər, ifadəli aksentlər və dramatik pauzalar Bethoven üslubunun əsas əlamətlərindəndir. Bəstəkarın bir çox sonatalarında fortepiano orkestr kimi səslənir. Xüsusilə 29 saylı B-dur tonallıqlı sonatasında bu xüsusiyyət aydın hiss olunur. Hersoq Rudolfa həsr edilən bu əsər ilk əvvəllər “Hammerklavir üçün böyük sonata”, daha sonralar isə sadəcə “Hammerklavir” adlandırılmışdır. Olduqca dərin emosional gücə malik bu əsər bir çoxları tərəfindən bəstəkarın simfoniyları ilə müqayisə edilir. Təsadüfi deyil ki, A.Rubinşteyn əsəri “Fortepiano üçün IX simfoniya” adlandırmışdır.[5]

L.V.Bethoven bütün digər janrlarda olduğu kimi sonata janrında yazdığı əsərlərində də yaradıcılıq axtarışlarının nəticələrini, dahiyənə novator ideyalarını ümumiləşdirirdi. Onun hər bir sonatası özünəməxsus emosionallığı ilə seçilir. Əgər bəstəkarın yaradıcılığının erkən dövründə yazdığı sonatalarında hələ də Haydn, Motsart yaradıcılığının təsiri hiss olunursa, orta dövrdə Fransız inqilabının təsiri ilə bu yaradıcılıqda meydana gələn üsyankar ifadə tərzli sonatalarının da məzmununu müəyyən edən bədii ideala çevrilir. Son sonatalarında isə ümumilikdə yaradıcılığında özünü nümayiş etdirən romantik cəhətlər qabarıq şəkildə ifadəsini tapır ki, bu zaman isə faktura daha zəngin və dramatik akkordlarla mürəkkəbləşdirilir. Emosional passajlar onun qəlbinin üsyanı və kədərini daha ifadəli tərzdə təqdim edir. Bütün bunlar isə birmənalı olaraq onu göstərir ki, sonata janrı bəstəkar üçün bir laboratoriya olmuşdur və o, daimi xarakter alan təcrübələr, eksperimentlərin nəticələrini məhz bu jnarda ümumiləşdirmişdir. Bu haqda Qalatskaya V.S. deyir: “Bütün yaradıcı həyatı boyu üzərində işlədiyi fortepiano sonataları bəstəkarın bədii axtarışlarının dinamikası haqqında daha dolğun təsəvvür canlandırır. Məhz burada, bədii təkamülün nisbətən erkən mərhələsində ifadə vasitələrinin seçilməsi və təkmilləşməsi kimi ciddi əmək nəticəsində Bethovenin yaradıcı fərdiliyinin əsas xüsusiyyətləri formalaşmışdır.” [2. s48]

Əgər sonata janrının inkişafında üç böyük Vyana klassikinə rolunu izah etməli olsaq, qeyd edə bilərik ki, bu bəstəkarların fortepiano sonataları Vyana klassik məktəbinin əsas sütunlarından birini təşkil edir. Haydn sonata janrının əsas struktur modelini yaratmış, Motsart ona yüksək lirik və dramatik ifadə bəxş etmiş, Bethoven isə bu janrı monumental, fəlsəfi və psixoloji dərinliyə malik bir sənət nümunəsinə çevirmişdir. Bu üç dahinin yaradıcılığı nəticəsində fortepiano sonatası həm klassik musiqinin ən mühüm janrlarından birinə çevrilmiş, həm də sonrakı bəstəkarlar üçün zəngin və tükənməz yaradıcılıq abidəsinə çevrilmişdir.

Vyana klassik məktəbi nümayəndələrinin sonatalarının interpretasiyası özünəməxsus yanaşma tələb edir. İlk növbədə üç bəstəkarın hər birinin yaradıcılığının özünəməxsus üslub xüsusiyyətlərinin daşıyıcısı olan bu əsərlər ifa zamanı həmin üslub xüsusiyyətlərinin daha dəqiq ifadəsinin tələb edir. Bu zaman isə ifaçı olduqca diqqətli davranmalıdır. Hər üç bəstəkarın yaradıcılığının fərdiliyi onların sonatalarının interpretasiyasında da fərqliliyin ortaya qoyulması zəruriyyətini şərtləndirir.

Məlumdur ki, sonata janrının interpretasiyası ilkin olaraq mətnin təhlili ilə bağlıdır. Bəstəkarın not yazısındakı nüansları – dinamika, artikulyasiya, pedal, temp və başqa bu kimi qeydləri üslub kontekstində qiymətləndirilməlidir. Not mətni nə qədər dəqiq olsa da, bəstəkarın dövrünün ifa ənənələrini bilmədən düzgün interpretasiya yaratmaq mümkün deyil.

Sonatalardakı tematik əlaqələr, ekspozisiyada təqdim olunan əsas və köməkçi temaların qarşıdurması, işləmədəki transformasiya prosesləri interpretasiyanın mərkəzi məqamlarıdır. İfaçı əsərin struktur dinamizmini nəzərə alaraq frazaların məntiqi istiqamətini, kulminasiyanın yerini və ümumi enerji xəttini dəqiq qurmalıdır.

Klassik sonatalarda temp sabitlik tələb edir, romantik musiqidə isə elastiklik, rubato və nəfəs alma hissi önəmlidir. Müasir ifaçılar tez-tez həddindən artıq romantikləşdirmə və ya əksinə, süni metronom dəqiqliyi kimi ifa problemləri ilə üzləşirlər. Əgər nəzərə alınsa ki, klassik dövrün alətlərində pedalin təsiri müasir fortepianoya nisbətən zəif idi. Buna görə Haydn, Motsart və

Beethovenin erkən sonatalarında pedalın minimal istifadəsi tələb olunur. Romantik dövrdə isə pedal səs rənginin əsas formalaşdırıcısına çevrilmişdir. Müasir ifaçının səhnə akustikasına və alətin imkanlarına uyğun pedal seçimi vacibdir.

Klassik dövr sonatasının əsas forma strukturu – ekspozisiya, işləmə, repriza sonrakı dövrlər bəstəkarlarının bu janrdə yazdıqları əsərlərində normativ formaya çevrildi. Bu formanın düzgün təfsiri ifaçının interpretasiya seçiminə birbaşa təsir edir. Klassik sonatalarda səs tembrri, dinamika və pedal təmkinli səviyyədə istifadə edilir. Həmin dövrdə fortepiano alətinin səslənməsi müasir alətlərdən fərqləndiyi üçün sonatalarda artikulyasiya da daha kəskin idi.

XVIII əsr ornamentikası dəqiq qaydalara əsaslanır. İ.Haydn tez-tez trellər, mordent, kimi bəzək elementlərindən istifadə edir. Müasir ifaçılar bəzən melizmləri həddindən artıq romantik tərzdə icra edir, ya da əksinə, lazım olduğundan daha “quru” və mexaniki səsləndirir. Hər iki variant əsərin üslub bütövlüyünü pozur. Haydn musiqisinin əsas xüsusiyyəti zəriflik, balans, yumor və şəffaflıqdır. İfaçıdan tələb olunan əsas keyfiyyət ağır olmayan, aydın artikulyasiya və incə dinamika idarəçiliyidir. Haydnın musiqisi tez-tez gözlənilməz pauzalar, ani kontrastlar, məzəli ritmik gedişlər və formal “oyunlar” üzərində qurulur. Bu elementlərin düzgün çatdırılması üçün ifaçı musiqidə sarkazm və ironiyanı hiss etməli, temp və dinamika dəyişikliklərini təbii şəkildə təqdim etməli, zərif mizahı dramatikləşdirməməlidir. Bu, interpretasiya baxımından mürəkkəb məsələdir. Haydnın fakturası çox vaxt polifonik elementlərlə zəngindir. Əgər ifa zamanı səs qatlarının balansı pozularsa, musiqinin strukturu itir. Bu səbəbdən faktura dəqiqliyinə yüksək diqqət tələb olunur. Haydnın sonatalarında uyğun temp seçimi çətin interpretasiya problemlərindən biridir. İfaçı dövrün temp əhəmələrini, rəqs xarakterli hissələri və tematik materialın məntiqini nəzərə almalıdır. Motsartda isə temp yalnız texniki məsələ deyil, xarakterin açarıdır. Sürətli temp əsərin cazibəsini artırsa da, məzmunu “açıq oyuna” çevirə bilər. Yavaş temp isə musiqini ağır və cansızlaşdırır. Motsartın fortepiano sonatalarının interpretasiyası ifaçıdan yüksək peşəkarlıq, üslub duyumu və tarixi ifaçılıq əhəmələrinə dərin bələdlik, zahirən sadə, mahiyyətcə isə çox mürəkkəb olan yüksək mədəni ifaçılıq tələb edir. Onun sonatalarının ideal ifası sənətkarın həm texniki, həm estetik, həm də mənəvi yetkinliyinin göstəricisidir. Hər iki bəstəkarın sonatalarında melizmlərin ifadəli ifası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu haqda Alekseyev A.D. deyir: “Vyana klassiklərinin əsərlərinin melodik xəttində melizmlər- trellər, forşlaqlar, qruppetolar, mordentlər olduqca əhəmiyyətli yer tutur. Hə Haydn, nə də Motsart bir neçə nümunə çıxmaq şərti ilə bəzək işarələrinin açılması baxımından heç bir qeyd göstərməmişlər. Buna görə də bu mənada onların əsərlərində mübahisəli məqamlara rast gəlinir.”[1. s96]

L.V.Bethoven fortepianoya “orkestr səslənməsi” yükləyən bəstəkarlardandır. Onun sonatalarında güclü akkordlar, oktava sıçrayışları, gərgin arpeciolar, polifonik yüklənməyə tez-tez rast gəlinir. İfaçı səsi orkestr kimi, lakin musiqi toxumasını bulandırmadan idarə etməlidir. Bethoven musiqisində ritm strukturun əsas daşıyıcısıdır. İfaçı ritmik “sərtliyi” qoruyub saxlamalı, eyni zamanda ifadə azadlığını itirməməlidir. Bethovenin sonatalarında insanın mənəvi azadlığı, iradə gücü, ağrı və qələbə kimi mövzular əsasdır. Bu məzmunu çatdırmaq üçün sadəcə gözəl səslənmə əldə edilməməli, musiqinin ideyası və daxili fəlsəfəsi anlaşılmalıdır. İfaçının intellekti burada texnika qədər önəmlidir. Ən əsası isə zidd elementlərin qarşılaşdırılması ilə zəngin və dramatik obrazlar dairəsi təqdim edən Bethovenin əsərlərində ifadə olunan dərinliyin düzgün təfsiri ifaçı üçün həll olunması cəhətdən mühüm problemlərdəndir. Bu haqda Tkaç R.V. deyir: “Bethovenin əsərlərində faciəli təfəkkürün ifadə olunmağında əsas prinsip-obraz, janr, harmonik, melodik, ritmik strukturun harmonik ziddiyyəti prinsipidir.”[4. s847]

Bələliklə, fortepiano musiqisində sonata həm tarixi, həm də müasir ifaçılıq nöqtəyi-nəzərindən ən mürəkkəb və tələbkar janrlardandır. Onun interpretasiyası yalnız texniki ustalığ deyil, həm də geniş musiqişünaslıq biliyi, üslub mədəniyyəti və estetik zövq tələb edir. Klassik dövrün dəqiqliyi XX əsrin intellektual cəhətdən inkişaf etmiş ifaçısı qarşısında müxtəlif və çoxsahəli vəzifələr qoyur. Sonata janrının düzgün interpretasiyası əsərin məzmununun açılmasına, bəstəkarın ideyasının dinləyiciyə tam çatdırılmasına imkan yaradır.

Son illərdə fortepiano alətində yeni ifaçılıq üslublarının formalaşması sonata interpretasiyasına yeni yanaşma gətirmişdir. Müasir dövrdə sonatalar ifa edilən zaman bəstəkarın niyyətinə daha yaxın

səslənmə yaradılır. Bu, müasir konsert praktikasında hər zaman diqqətdə saxlanması zəruri olan problemlərdəndir. İfaçının qarşısında duran əsas vəzifə klassik ənənələri müasir fortepiano üçün səs imkanlarına adaptasiya etməkdir. Bu problemlərin dərinləşdirilmiş şəkildə araşdırılması və pedaqoji təcrübədə tətbiqi həm ifaçılığın inkişafı, həm də musiqi mədəniyyətinin zənginləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT:

Rus dilində

1. Алексеев А.Д. “История фортепианного искусства” I, II части Москва: “Музыка”-1988
Qalatskaya V.S. “Музыкальная литература зарубежных стран” III выпуск Москва: “Музыка”-1974
2. Левик Б.В. “Музыкальная литература зарубежных стран” II выпуск Москва: “Музыка”-1975
3. Ткач Р.В. “Семантика трагического в фортепианной музыке Бетховена” “Nomothetika”
Философия. Социология. Право. 2023. Т 48. №4

İnternet resursları

4. Бетховен. Соната для фортепиано No. 29 («Хаммерклавир»)
https://www.belcanto.ru/beethoven_ps_29.html